

Бочко О.Ю.

доктор економічних наук
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0003-3422-4654>

Марущак С.І.

аспірант кафедри фінансів та економічної безпеки
Національний університет водного господарства та природокористування
<https://orcid.org/0009-0006-2981-4149>

Костриця Д.В.

Студентка спеціальності « Менеджмент»
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0009-0007-3811-167X>

СИНЕРГІЯ РОЗВИТКУ РИНКУ БУДІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Анотація. Встановлено, що ринок будівництва України у 2022 році зазнав різкого спаду внаслідок повномасштабної війни: обсяг виконаних будівельних робіт скоротився з 258,0 млрд грн у 2021 р. до 113,8 млрд грн, тобто на 56,0 %. У 2023–2024 роках зафіксовано поступове відновлення галузі: обсяги будівництва зросли до 162,7 млрд грн і 204,7 млрд грн відповідно, однак довоєнного рівня так і не досягли. Доведено, що у 2022 році індекс цін на будівельно-монтажні роботи зріс до 129,1 %, що відображало різке подорожчання матеріалів і робіт, тоді як у 2023–2024 роках темпи зростання цін сповільнилися до 110,5 % і 107,0 %, що свідчить про поступову адаптацію ринку до нових умов. З'ясовано, що відновлення будівельної сфери відбувалося нерівномірно: у структурі ринку найбільше зростання забезпечило інженерне будівництво, тоді як житловий сектор відновлювався повільніше. Виявлено, що індекс будівельної продукції у 2023 році стабілізувався на рівні 122–125 %, а у 2024 році перевищував 120 % протягом усього року, досягнувши пікових значень майже 150 % у березні–травні, що підтверджує активізацію відбудовчих та інфраструктурних процесів. Обґрунтовано, що подальший розвиток ринку будівництва визначатиметься поєднанням безпекових, фінансових, інституційних та інвестиційних чинників. Найбільш перспективною у стратегічному вимірі є траєкторія структурної модернізації, за якої повоєнна відбудова стане основою для технологічного оновлення галузі, підвищення її прозорості, енергоефективності та конкурентоспроможності.

Ключові слова: будівництво, ринок будівництва, післявоєнне відновлення, синергія, будівельна галузь.

Annotation. Construction in modern conditions is not only a separate type of economic activity, but also a system-forming sector that connects investment processes, the labor market, industrial production, transport, the financial system and spatial development of territories. For Ukraine, the significance of this issue has increased sharply due to the large-scale destruction of housing, transport, energy and social infrastructure, the restoration of which directly depends on the ability of the construction market to work in conditions of high uncertainty.

It has been established that the Ukrainian construction market experienced a sharp decline in 2022 as a result of the full-scale war: the volume of completed construction works decreased from UAH 258.0 billion in 2021 to UAH 113.8 billion, that is, by 56.0%. In 2023–2024, a gradual recovery of the industry was

recorded: construction volumes increased to UAH 162.7 billion and UAH 204.7 billion respectively; however, they still did not reach the pre-war level. It has been proven that in 2022 the construction and installation works price index rose to 129.1%, reflecting a sharp increase in the cost of materials and works, whereas in 2023–2024 the rates of price growth slowed to 110.5% and 107.0%, indicating the gradual adaptation of the market to new conditions. It has been found that the recovery of the construction sector was uneven: within the market structure, the greatest growth was ensured by engineering construction, while the residential sector recovered more slowly. It was revealed that the construction production index in 2023 stabilized at the level of 122–125%, and in 2024 it exceeded 120% throughout the year, reaching peak values of almost 150% in March–May, which confirms the intensification of reconstruction and infrastructure processes. It is substantiated that the further development of the construction market will be determined by the combination of security, financial, institutional, and investment factors. From a strategic perspective, the most promising trajectory is structural modernization, under which post-war recovery will become the basis for the technological renewal of the industry and for increasing its transparency, energy efficiency, and competitiveness.

Keywords: construction, construction market, post-war recovery, synergy, construction industry.

JEL classification: L74, R31, O18.

Вступ

Постановка проблеми. Будівництво в сучасних умовах виступає не лише окремим видом економічної діяльності, а й системоутворюючим сектором, що пов'язує інвестиційні процеси, ринок праці, промислове виробництво, транспорт, фінансову систему та просторовий розвиток територій. Для України значущість цієї проблематики різко зросла через масштабні руйнування житлової, транспортної, енергетичної та соціальної інфраструктури, відновлення яких прямо залежить від спроможності будівельного ринку працювати в умовах високої невизначеності.

Отже, значні зміни у функціонуванні будівельної галузі України в умовах війни та в умовах повоєнного відновлення, коливання обсягів будівництва, зміна структури попиту на житлові та нежитлові об'єкти, а також регіональна трансформація ринку будівельних матеріалів зумовлюють необхідність дослідження сучасних тенденцій розвитку будівельного сектору. Посилення ролі відносно безпечних регіонів, зокрема західних областей України, та зростання обсягів житлового й інфраструктурного будівництва актуалізують аналіз динаміки розвитку будівництва, його регіональних особливостей і діяльності основних учасників ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових дослідженнях ринку будівництва значна увага приділяється оцінюванню стану будівельної галузі, визначенню чинників її розвитку, а також обґрунтуванню перспектив функціонування в умовах нестабільного економічного середовища. Зокрема, Жовтяк Г. А. та Волохова І. В. [6] досліджують стан і перспективи розвитку підприємств будівельної галузі України, акцентуючи увагу на ключових тенденціях функціонування галузі, наявних проблемах і потенційних напрямках подальшого зростання. Подальший розвиток наукової думки у цьому напрямі простежується у праці Соколовської К. та Касич А. [13], які зосереджують увагу на тенденціях розвитку підприємств будівельної галузі. Автори аналізують динаміку функціонування будівельних підприємств і виокремлюють основні трансформаційні процеси, що впливають на ринок. При цьому особливий інтерес становить акцент на адаптації суб'єктів господарювання до нових економічних викликів, що дозволяє глибше зрозуміти механізми пристосування галузі до змін зовнішнього середовища.

Водночас у новітніх працях дедалі чіткіше простежується зміщення акценту від загального аналізу галузі до вивчення її функціонування в умовах війни та післявоєнної відбудови. Саме такий підхід представлено у дослідженні Іванової Г. П., Олішевської В. Ю., Хапеева С. М. та Олішевської С. О. [7], де будівельна галузь України розглядається крізь призму трансформаційних процесів воєнного часу та перспектив повоєнного відновлення. У межах цієї праці увагу зосереджено на змінах у структурі галузі, нових викликах для будівельного ринку та можливостях його відновлення

в контексті масштабної реконструкції країни. Логічним продовженням окресленої проблематики є праця Білан Є. В. [1], у якій увагу приділено принципам організації діяльності компаній будівельної сфери в умовах повоєнного відновлення. Авторка не лише характеризує сучасний стан галузі, а й пропонує підходи до організації роботи будівельних підприємств з урахуванням нових потреб відбудови. У зв'язку з цим дослідження має виразне прикладне значення, оскільки орієнтує на пошук механізмів підвищення результативності функціонування будівельної сфери в післявоєнний період.

Поглиблення аналізу умов розвитку будівництва в Україні представлено у праці Козаченко Г. В. та Погорелова Ю. С. [9] Автори досліджують передумови, за яких будівельна галузь входить у фазу подальших трансформацій, і визначають базові характеристики середовища її функціонування. Такий підхід дозволяє не лише оцінити поточний стан ринку, а й сформулювати аналітичне підґрунтя для прогнозування його подальшої динаміки.

Водночас і досі залишаються неповною мірою розкриті питання, які стосуються розвитку ринку будівництва в контексті економічної нестабільності та повоєнного відновлення, що потребує більш ґрунтовного вивчення досліджуваної теми.

Мета статті — комплексне дослідження ринку будівництва в контексті економічної нестабільності та повоєнного відновлення.

Методи дослідження. У процесі дослідження доцільно використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: методи аналізу та синтезу — для дослідження динаміки обсягів будівництва економічної нестабільності; системний підхід — для виявлення взаємозв'язків між діяльністю ринку у воєнний та повоєнний період часу; порівняльний метод — для зіставлення динаміки індексу цін на будівельно-монтажні роботи у різні періоди; статистичний і економіко-статистичний методи — для аналізу динаміки промислового виробництва та будівництва в Україні; метод сценаріїв — для прогнозування можливих траєкторій його повоєнної трансформації.

Результати

Будівельна сфера має стратегічне значення для економіки, оскільки забезпечує розвиток інфраструктури, активізує інвестиційні процеси та формує основу для відбудови територій. Обсяг виконаних будівельних робіт за останні роки демонструє значні коливання (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяги будівництва в Україні за роками (млрд грн)

Рік	Обсяг, млрд грн	Темп приросту, %
2021	258,0	-
2022	113,8	-56,0
2023	162,7	+41,5
2024	204,7	+23,5

Джерело: Держстат України (за даними Прес-центру ДССУ) [15].

Після довоєнного піку (понад 258 млрд грн у 2021 р.) у 2022 році обсяги будівництва впали до 113,8 млрд грн через початок війни. Надалі відбулося поступове відновлення: у 2023 р. обсяг склав 162,7 млрд грн (+41,5% до 2022), а у 2024 р. - 204,7 млрд грн (+23,5% до 2023). Ці дані свідчать про сильний базовий ефект (низька база 2022) і значний зріст будівництва, який ще не досяг довоєнних обсягів [15].

Інфляція у сфері будівництва вимірюється індексом цін на будівельно-монтажні роботи (включає вартість матеріалів та робіт) (табл. 2). Як видно з Табл. 2, у воєнний 2022 р. цей індекс виріс на 29,1% (до 129,1% відносно 2021), відображаючи стрибок цін на матеріали. У 2023 р. індекс сповільнився до +10,5%, у 2024 р. - до +7,0%, що вказує на уповільнення темпів зростання цін у

порівнянні із загальною інфляцією. Відповідно, подорожчання будівельних матеріалів поступово згасає, але залишається вищим за середній показник інфляції в економіці [8].

Таблиця 2

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи (річні зміни)	
Рік	Індекс цін ВМР, % (попередній рік = 100%)
2022	129,1 (+29,1%)
2023	110,5 (+10,5%)
2024	107,0 (+7,0%)

Джерело: Мінфін (розраховано за даними Держстату) [8].

За підсумками 2023 року індекс будівельної продукції становив 122,6% до рівня 2022 року (зростання протягом усього року) [3]. Розширюючи динаміку, наприклад, за січень-грудень 2022–2024 рр., можна спостерігати різкі коливання: у 2022 році - глибокий спад у весняні місяці, а до кінця року відновлення майже до рівня довоєнного року; 2023 та 2024 роки - суттєве зростання в порівнянні з попереднім роком (рис. 1). Дані ілюструють неоднорідність відновлення будівництва (насамперед за рахунок інженерних споруд) після різкого падіння на початку війни [9, с. 4].

Рис. 1. Динаміка промислового виробництва та будівництва в Україні (у % до відповідного місяця попереднього року) протягом 2022–2024 рр.

Примітка: літерами на рис. 1. позначені місяці року: «б» – березень, «к» – квітень, «т» – травень і т. д.

Джерело: НАБУ [12].

До війни частка будівництва у ВВП України сягала 3,7-3,8%. У 2022 році індекси будівництва впали до мінімальних значень, а відновлення у 2023-2024 рр. не змогло повністю компенсувати втрати. Зокрема, аналіз показує, що у III кварталі 2023 року частка галузі становила лише 2,2% (проти 3,7-3,8% у довоєнний період) (рис. 2) [4, с. 3]. Отже, будівельна галузь значно скоротилась, інвестиції у будівництво у воєнний період теж зменшувалися, а впливом від цього стало зниження загальної виробничої потужності у будівельних матеріалах.

Рис. 2. Частка будівництва у ВВП України

Примітка: літерами «кв.» на рис. 2 позначено квартали року.

Джерело: НАБУ [12].

На рівні сегментів, за даними Держстату, спостерігається переважно відновлення інженерного будівництва. Так, у 2024 році обсяг робіт у житловому будівництві виріс на 16,3% і становив 26,6 млрд грн, у нежитловому - +35,5% (57,7 млрд грн), в інженерному - +20,0% (120,4 млрд грн) [1]. Ці цифри показують, що найбільший приріст у 2024 р. забезпечило інженерне будівництво (інфраструктура, мости, дороги), тоді як житловий сектор відновлювався повільніше. Такий розподіл ресурсів та попиту характерний для воєнного періоду та державних програм відбудови.

Динаміка індексу будівельної продукції (табл. 3) показує, що у 2022 році індекс будівельної продукції різко знизився вже з березня і до кінця року тримався на рівні близько 35-40% від попереднього року, що пояснюється початком повномасштабної війни, зупинкою будівництва та руйнуванням інфраструктури.

Таблиця 3

Індекс будівельної продукції

Рік	Місяць											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	103,8	89,5	62,9	49,8	44,3	38,5	37,2	36,6	35,1	35,9	36	35,2
2023	54,4	62	89,8	106,3	116,8	122,2	122,1	123,2	124	122,5	122	125
2024	120,8	124,3	145,9	149,9	149	143,1	138,6	131	127,1	128,2	124,9	125

Примітка: цифрами в табл. 3 позначено місяць в році: «1» - січень, «2» - лютий, «3» - березень і т.д.

Джерело: Держстат України [7].

У 2023 році ситуація почала поступово покращуватись: вже у квітні індекс перевищив 100%, що означає відновлення обсягів будівництва порівняно з 2022 роком. Це пов'язано з адаптацією економіки до воєнних умов та запуском програм відновлення інфраструктури. У другій половині

2023 року індекс стабілізувався на рівні 122–125%, що свідчить про активне відновлення ринку будівельних товарів і зростання попиту на матеріали.

У 2024 році індекс перевищував 120% протягом усього року, а у березні–травні досяг пікових значень майже 150%, що вказує на значне розширення будівельних робіт, особливо у сфері інфраструктурних проєктів та відбудови зруйнованих об'єктів.

Більш детально інформацію про динаміку індексу будівельної продукції у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком представлено на рис. 3.

Рис. 3. Динаміка індексу будівельної продукції у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком

Джерело: Держстат України [4].

У 2022 році динаміка була найслабшою. Якщо на початку року індекс становив 103,8 % у січні та 89,5 % у лютому, то вже з березня спостерігалось різке падіння до 62,9 %, а далі показник продовжив знижуватися: 49,8 % у квітні, 44,3 % у травні, 38,5 % у червні. У 2023 році ситуація суттєво поліпшилася. На початку року індекс був лише 54,4 % у січні та 62,0 % у лютому, однак уже в березні зріс до 89,8 %, у квітні — до 106,3 %, а в травні — до 116,8 %. Починаючи з червня, показник перевищив 122 % і надалі залишався відносно стабільним: 122,2 % у червні, 122,1 % у липні, 123,2 % у серпні, 124,0 % у вересні, 122,5 % у жовтні, 122,0 % у листопаді та 125,0 % у грудні. Отже, 2023 рік характеризувався стійким відновленням будівельної активності.

Найкращі результати продемонстрував 2024 рік. Уже в січні індекс становив 120,8 %, у лютому — 124,3 %, а в березні досяг 145,9 %. Максимальне значення зафіксовано у квітні — 149,9 %, після чого почалося поступове зниження: 149,0 % у травні, 143,1 % у червні, 138,6 % у липні, 131,0 % у серпні, 127,4 % у вересні, 128,2 % у жовтні, 124,9 % у листопаді та 125,0 % у грудні. Попри спад у другому півріччі, показники 2024 року впродовж усього року залишалися значно вищими, ніж у 2022 році, і переважно перевищували рівень 2023 року.

Висновки

Аналіз показав, що будівельна галузь України дуже сильно постраждала у 2022 році через повномасштабну війну. Обсяг будівельних робіт зменшився більш ніж удвічі, що пояснюється зупинкою будівництва, руйнуванням інфраструктури та невизначеністю в економіці. Проте вже у 2023-2024 роках галузь почала поступово відновлюватися: обсяги будівництва зросли, а індекси будівельної продукції перевищили 120%, що свідчить про активну фазу відбудови країни. Також було встановлено, що ціни на будівельно-монтажні роботи різко зросли у 2022 році через подорожчання матеріалів і логістичні проблеми, але у наступні роки темпи зростання цін поступово сповільнилися. Можна сказати, що ринок почав адаптуватися до нових умов. Важливою тенденцією є зміна структури будівництва: найбільше зростання спостерігається в інженерному будівництві (дороги, мости, інфраструктура), тоді як житлове будівництво відновлюється повільніше, що пов'язано з державними програмами відбудови та потребою у відновленні критичної інфраструктури.

Розвиток ринку будівництва в умовах повоєнної трансформації може бути різноплановим, оскільки динаміка змін на ринку залежатиме від поєднання безпекової ситуації, обсягів міжнародного фінансування, інституційної спроможності держави, доступності кредитних ресурсів, платоспроможного попиту та темпів відновлення інфраструктури.

Найбільш сприятливим для ринку будівництва є сценарій прискореного відновлення. За такого розвитку подій галузь поступово виходить за межі локальних ремонтних робіт і переходить до системного інвестиційного зростання. Передумовами цього можуть стати поліпшення безпекової ситуації, розширення довгострокових програм міжнародної підтримки, активніше залучення приватного капіталу, пошкваллення іпотечного кредитування, а також масштабне відновлення житлової, транспортної й енергетичної інфраструктури. У такому випадку будівельний ринок уже не лише реагуватиме на наслідки руйнувань, а й виконуватиме важливу роль у модернізації економіки. Водночас пріоритетного значення набуватимуть енергоефективність, нові підходи до міського розвитку, індустріалізація будівництва та наближення до європейських стандартів. Додаткові можливості для такого сценарію створює й позиція міжнародних інституцій, які пов'язують успішне відновлення України з покращенням бізнес-клімату, припливом приватних інвестицій і формуванням нової інституційної основи відбудови.

У короткостроковій перспективі більш реалістичним видається сценарій помірною відновлення. За цього варіанта будівельний ринок зростає поступово, проте нерівномірно. Відносно безпечні регіони демонструють вищу активність, тоді як прифронтові території переважно залишаються простором точкової реконструкції або слабкої інвестиційної динаміки. Основна увага в такому разі зосереджується на відновленні критичної інфраструктури, соціального житла, пошкоджених об'єктів, логістичних вузлів та енергетичних систем. Житлове і комерційне будівництво розвивається стримано, оскільки на нього суттєво впливають воєнні ризики, висока вартість ресурсів, нестача робочої сили та обмежений попит. Такий формат розвитку загалом відповідає сучасним макроекономічним оцінкам, за якими економічне відновлення України залишатиметься обережним, навіть попри те, що інвестиції у відбудову підтримуватимуть господарську активність.

Окремої уваги заслуговує сценарій фрагментованого відновлення. У цьому випадку ринок будівництва розвивається не як цілісна національна система, а як сукупність регіонально відмінних сегментів. Західні та центральні області можуть стати зонами більш стабільного житлового, промислового, складського та інфраструктурного будівництва. Натомість східні й південні території тривалий час зберігатимуть орієнтацію переважно на аварійне відновлення або відкладення масштабних проєктів. Наслідком такого розвитку може бути істотна регіональна нерівномірність цін, інвестиційної активності, пропозиції будівельних послуг і попиту на нерухомість. Імовірність цього сценарію пояснюється тим, що руйнування та потреби у відбудові в різних регіонах України є дуже неоднаковими.

Менш сприятливим для економіки є сценарій затяжної стагнації. За такого розвитку будівельний ринок обмежується переважно дрібними ремонтами, окремими донорськими ініціативами та локальними бюджетними програмами, не переходячи до масштабного оновлення. Такий стан може бути зумовлений тривалою нестабільністю, нестачею зовнішнього фінансування, слабкою інвестиційною активністю приватного сектору, інфляційним тиском, енергетичними ризиками, валютними коливаннями та недостатньо ефективною інституційною координацією. У подібній ситуації будівельна сфера не стає рушієм економічного зростання, а лише частково компенсує поточні втрати. Для такого сценарію характерними є повільне відновлення житлового фонду, висока собівартість будівельних робіт, обережність інвесторів і обмежені фінансові можливості девелоперських компаній.

Поряд із цим варто розглядати й сценарій структурної модернізації, який відображає не лише темпи зростання, а й якісні зміни самого ринку будівництва. У цьому випадку пріоритет зміщується з простого відтворення зруйнованих об'єктів на формування нової моделі розвитку галузі. Йдеться про цифровізацію проектування та управління, використання BIM-технологій, розвиток модульного і швидкокомпонованого будівництва, підвищення енергоефективності, поширення принципів «зеленого» будівництва, а також створення нових механізмів страхування воєнних ризиків і залучення європейських фінансових інструментів. За такого підходу повоєнна відбудова може стати не лише процесом компенсації втрат, а й основою для формування більш сучасного, технологічного та прозорого будівельного ринку. Саме тому в довгостроковій перспективі такий варіант розвитку виглядає найбільш перспективним, оскільки поєднує відновлення з глибокою модернізацією галузі.

Отже, прогнозування розвитку ринку будівництва в умовах повоєнної трансформації доцільно здійснювати за кількома основними сценаріями, серед яких варто виокремити прискорене відновлення, помірне відновлення, фрагментований розвиток і затяжну стагнацію. Кожна з цих траєкторій залежатиме від поєднання безпекових, економічних, інституційних та інвестиційних чинників. У стратегічному вимірі найбільший інтерес становить сценарій, за якого відбудова стане підґрунтям для якісного оновлення всієї будівельної сфери.

Список використаних джерел:

1. Білан Є. В. Розвиток будівельної сфери України: принципи організації діяльності компаній в умовах повоєнного відновлення. *Інвестиції: практика та досвід*. 2025. № 3. С. 158–162. DOI: 10.32702/2306-6814.2025.3.158.
2. Бочко О. Ю., Бугаєць А. К. Тенденції інвестиційної привабливості будівельної галузі: до та в період пандемії Covid-19. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2021. Вип. 6 (33). С. 76–82. DOI: 10.32782/easterneurope.33-11.
3. В Україні обсяги будівництва у 2023 році зросли на 22,6% – Держстат. *Мінфін - все про фінанси: новини, курси валют, банки*. URL: <https://minfin.com.ua/ua/2024/04/05/124493152/#:~:text=В%20Україні%20обсяги%20будівництва%20у,-%20Держстат>
4. Економічні показники короткотермінової статистики будівництва. *Державна служба статистики України*. URL: <https://stat.gov.ua/uk/publications/ekonomichni-pokaznyky-korotkotermynovoyi-statystyky-budivnytstva>
5. Житлове будівництво у Львівській області. Головне управління статистики у Львівській області. *Статистика*. URL: <https://www.lv.ukrstat.gov.ua>
6. Жовтяк Г. А., Волохова І. В. Стан та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі України. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. 2020. Т. 31 (70), № 6. DOI: 10.32838/2523-4803/70-6-8.
7. Іванова Г.П., Олішевська В.Ю., Хапєєв С.М. та Олішевська С.О. Будівельна галузь в Україні: трансформації та перспективи в контексті воєнного стану та повоєнної

- відбудови. *Наука та транспортний прогрес*, 2024. № (4(108)). С. 80–88.
<https://doi.org/10.15802/stp2024/317405>.
8. Індекс цін на будівельні роботи (2015-2025). *Ставки, індекси, тарифи*. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/buildprice/#:~:text=3a%20pik%20122,8%20109,9%20115,7,120,4%20129,1%20110,5%20107,0%20105,0>
 9. Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С. Будівництво в Україні: стартові умови розвитку. *Бізнесінформ*. 2025. №4. URL: <https://mail.business-inform.net>.
 10. Львівщина в цифрах. Головне управління статистики у Львівській області. *Статистика*. URL: <https://lv.ukrstat.gov.ua>
 11. Опендатабот – відкриті дані про компанії, ФОП, суди та нерухомість України. *Опендатабот – відкриті дані про компанії, ФОП, суди та нерухомість України*. URL: <https://opendatabot.ua>
 12. Промвиробництво та будівництво. *Національна асоціація банків України*. URL: <https://nabu.ua/ua/promvirobnitstvo-budivnitstvo.html> (дата звернення: 08.03.2026).
 13. Соколовська К., Касич А. Тенденції у розвитку підприємств будівельної галузі. *Економіка та суспільство*, 2022. №41. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-34>
 14. Стан житлового будівництва в Івано-Франківській області. Богородчанська селищна рада. URL: <https://bogo-rada.gov.ua/stan-zhytlovogo-budivnyctva-v-ivano-fr-5/>
 15. Interfax-Ukraine. Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2024р. збільшився на 23,5%. *Інтерфакс-Україна*. URL: <https://interfax.com.ua/news/economic/1059310.html#:~:text=Як%20повідомлялося,%20обсяг%20виконаних%20будівельних,%20до%2013,8%20млрд%20грн>